

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Xusniddinova Gulnoza

ISHSIZLIK DARAJASI ORTISHINING JINOYATCHILIK AVJ OLIHIGA TA'SIRI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

